

INCORAGGIAMENTO ALLA SCIENZA ASTRONOMICA

IL CIRCOLO MERIDIANO DI ERTEL

ALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICICO

DELL' UNIVERSITA' ROMANA SUL CAMPIDOGGIO

SUNTO di una MEMORIA di CATERINA SCARPELLINI
umiliata al SOMMO PONTEFICE PIO IX
il 19 gennaio 1855.

L'ITALIA nostra in fatto di astronomia nulla aveva da invidiare nel XVII secolo alle altre nazioni, grazie alle memorande scoperte fatte nel cielo dal Galilei per mezzo del suo telescopio. Con questo prodigioso istromento Ei coronò Giove di quattro satelliti; rivelò le fasi di Marte e di Venere; dette alle stelle fisse la compagnia di tante altre stelle, quante sono quelle che compongono la *Via lattea* e le nebulose; riconobbe nella Luna scabrosità e monti, dei quali si accinse poi a misurare l'altezza; osservò due satelliti di Saturno, e vedutigli quindi dileguarsi, ardì di pronosticare il ritorno, e aprì in tal modo la strada a ben conoscere l'*anello* di questo singolarissimo pianeta. L'uomo, che ebbe da Dio la scintilla del genio, incoraggiato da questi fatti portò da quel momento fino ad oggi a tal perfezione l'*occhiale galileano*, che del doppio *si accrebbe il dominio della scienza dei Cieli*.—Le epoche più

notevoli di questo perfezionamento, son cognite, che tanto onorano le menti inventive, e tanto la scienza nobilitano. Noi però veramente felici alla luce di questo secolo serbati, poichè è fuori di dubbio essere il secolo d'oro dell'astronomia; le scoperte si succedono alle scoperte, e l'umana intelligenza s'inoltra verso la sua perfezione, percorrendo ogni dì con forte lena le luminose orme di colui che fu veramente una gloria italiana.

È ben vero che in questo Magisterio per quanto siasi fatto più, e molto più è quello che rimane a farsi, ad onta delle brillanti conquiste di un Le Verrier, di un De Gasparis, di un Hind, e di un Chacornac. Ma quali mezzi si dovranno impiegare per conseguire il maggiore sviluppo della siderale astronomia? La Place con filosofica profezia ce li additava in sul terminare della sua *Esposizione del sistema del mondo* con ricordevoli parole che noi

testualmente riportiamo— « *Ses progrès dépendent de ces trois choses, la mesure du temps, celle des angles, e la perfection des instruments d'optique. Les deux premières ne laissent maintenant presque rien à désirer; c'est donc principalement vers la troisième que les encouragements doivent être dirigés; car il n'est pas douteux que si l'on parvient à donner des très grandes ouvertures aux lunettes acromatiques, elles feront découvrir dans les cieux des phénomènes jusqu' à present invisibles, ec.....*— » Di fatto il pronostico si è avverato ed avverasi tuttora: poichè a ragione va orgoglioso l'osservatorio di Pulkova in Russia per il colossale refrattore dell'apertura di 15 pollici, e che per esso possediamo un catalogo dell'emisfero boreale aventi le sette maggiori grandezze per un numero di 47000 stelle è più; e diremo ancora che per esso triplice fu ravvisata la bella stella *gamma* d' Andromeda distintissimamente. — Lord Rosse col suo mirabile telescopio a riflessione di sei piedi inglesi di apertura, e 50 di lunghezza focale nella sua residenza a Birr Castle in Inghilterra ha potuto osservare, fra le altre cose la singolare tendenza delle stelle che compongono le nebulose ad ordinarsi nella forma di spire, e le scabrosità della superficie della luna con dettagli finora incogniti. — Il gigantesco telescopio acromatico di Craig di 24 pollici di apertura, e 77 piedi di lunghezza focale stabilito a Wandsworth Common parimente in Inghilterra, ha fatto con maraviglia notare, che alcune stelle doppie dell'orsa maggiore distano l'una dall'altra di 60 gradi, occupato però quello spazio da altre minute stelle.— L'eccellente telescopio a riflessione di Lassell in Liverpool di 2 piedi di apertura, e 20 di lunghezza focale ha avuto tanta possanza da trovare al pianeta Le Verrier un satellite, non solo, ma un ottavo satellite anche a Saturno, e due nuovi pure ad Urano giudicati i più interni del pianeta a confronto degli altri sei già cognitivi; omettendo di riferire minutamente ciò che Egli fece ultimamente a Malta in quel limpidissimo cielo unitamente alle sue eruditissime tre figlie, avendo ancora esse professato di speculare gli spazii celesti. Dopo tutto ciò, chi non concepisce una generosa invidia per cotesta gente favorita dalla ventura di poter far prò di quegli ottici mezzi di tanta forza? E perchè l'Italia nostra, diceva l'astronomo modenese al Congresso scientifico in Milano non possederà ella ancora un' istrumento amplificatore

per esplorare le impercettibili bellezze del suo purissimo cielo si da natura privilegiato?

Ebbene: Ci è grato di potere oggidì rispondere, che Roma dal canto suo non ha più tanto da invidiare agli strani: Essa si è non ha guari arricchita di due magnifici istrumenti occorrevoli alla bisogna, cioè, di un gigantesco *Equatoriale* di Merz di 9 poll. di apertura libera, e di 14 piedi di lunghezza focale procurato al nuovo Osservatorio del Coll. Rom. dallo zelo del suo direttore, e di un bel *Circolo Meridiano* di Ertel donato dall'Augusto Pontefice PIO IX all'osservatorio della Università Romana sul Campidoglio, del quale prendiamo a dare una breve descrizione.

Il Circolo Meridiano è l' Argo dai cento occhi, il Briareo dalle cento braccia dei moderni osservatori, o come meglio disse il celebre P. De Vico*) è lo stromento che di per sè solo vale tanto, e si pregia quanto un Osservatorio. Il nostro amatissimo Zio, eretto che fu per le sue cure e sotto la sua direzione l'osservatorio sul Campidoglio per la provvidenza del Pontefice LEONE XII**), non ebbe

*) Osservazioni fatte nella Specola del Coll. Rom. An. 1847.

**) Lettera dell' Eminentissimo e Reverendissimo sig. Cardinale Camerlengo al prof. don Feliciano Scarpellini.

Essendosi riconosciuta la convenienza, e la necessità nella mancanza di più acconci locali sul campidoglio di costruire nella torre uno studio pratico di ottica e di astronomia, il sottoscritto cardinale camerlengo ha ben volentieri preso tutto l'interessamento che le premure fattegli da V. S. illma a questo riguardo fossero assecondate, ond' ella che colassù per ordine e munificenza della Santità di Nostro Signore ebbe facoltà di collocare la numerosa collezione delle sue utilissime macchine potesse avere modo di adoperarle commodamente almeno in questa parte a pubblico vantaggio. Superate quindi le difficoltà frapportasi per l'esecuzione di questo buon divisamento; e presi i debiti concerti con monsig. tesoriere generale, col sig. senatore di Roma, e con i ss. conservatori del popolo romano, lo scrivente autorizza V. S. di metter mano all'opera per mezzo del capo mastro Clemente Lovatti, e sotto la direzione di lei, e dell' architetto del campidoglio, attenendosi al disegno delle misure fatte dal sig. cav. Scaccia nel suo scandaglio da modificarsi a norma delle annotazioni emesse da V. S. nel passato mese di luglio, i quali fogli tutti le si compiegano con preghiera di ritornarli poi a corredo degli atti del dicastero. Monsig. tesoriere generale ha già messo a disposizione di V. S. per questo lavoro la somma di scudi mille da pagarsi a scudi cento il mese dopo che quello sia incominciato. Si lusinga fondatamente chi scrive, che V. S. saprà apprezzare questa governativa munificente disposizione, che le dà nuovo pegno della predilezione in che si tiene il genio ed il valore di coloro, che si applicano a bene della pubblica istruzione e a vantaggio delle arti e della nazionale industria.

Pieno intanto lo scrivente di verace stima passa a ripetersi Dal camerlengato di S. R. Chiesa li 25 Ottobre 1827.

Affezionatissimo — P. F. CARD. GALEFFI

—Piccolo Osservatorio è vero quando fu immaginato ma con-

la sorte di poterlo arricchire di questa superba macchina, ma ne sopperiva la mancanza coi cerchi mobili, colla macchina parallattica, col quadrante murale da lui fabbricati con quella stessa mano onde soleva vergare dotti volumi *). I progressi della scienza però ne fece sempre più apprezzare la necessità, la quale conosciutasi dal S. Padre vi ha generosamente provveduto a tutte sue spese come dicemmo con un Circolo uscito dalla famosa officina degli Ertel di Monaco. L'annesso disegno eseguito con accurata diligenza dal peritissimo nostro meccanico Giacomo Lusvergh, giovane eminentemente ingegnoso e di un merito incomparabile, ci servirà di guida nel descriverlo.

Tutta la Macchina fa bella mostra di sé in un canto della sala maggiore dell'Osservatorio, ed è sorretta da due grossi massi di finissimo marmo di Carrara fig. 1. A. A. (fig. 2. A'). Due cerchi graduati B. B. (fig. 2. B') sono annessi al suo asse $c'c'$. Ognuno di questi cerchi del raggio di 0^m 324358 ha due delicatissime divisioni in argento, l'una visibile ad occhio nudo fig. 3. D, ed il grado è diviso in 4 parti; ogni parte uguale a 15', e col mezzo del nonio c' fig. 1. (fig. 2. e fig. 3. c') si possono avere i primi ad uno ad uno; il qual nonio, come si esprime il sig. Maury direttore dell'osservatorio di Washington, è un semplice indice per puntare il grado. L'altra divisione invisibile ad occhio nudo fig. 3. F, il grado è diviso in 30 parti; perciò ogni divisione uguale a due primi. La lettura su questa si fa col mezzo di quattro microscopi fig. 1. G' G' (fig. 2. G G G G) (fig. 3. G') fissi stabilmente sur un sostegno di forma circolare fig. 1. H. (fig. 2. H') ben concentrici con la divisione del Circolo. Essi hanno le necessarie correzioni, cioè verticali, ed orizzon-

tali, e sono forniti di livelli di sicurezza; hanno le rispettive rosette micrometriche divise in 60 parti fig. 1. I I (fig. 3. I) per avere nella lettura non solo i secondi, ma si possono valutare puranco i decimi, ed i centesimi di secondo.

Questa microscopica lettura che è il capo lavoro dello stromento in sostituzione dei Vernieri viene stabilita dopo aver collimato l'astro nel centro dell'obbiettivo all'istante del suo passaggio al meridiano; poi col mezzo della intersezione dei due fili di ragnatela locati nel foco di ognuno dei quattro microscopi a croce greca fig. 4. K K moventesi col mezzo della rosetta nominata, sur una scala formata a guisa di sega fig. 4. L L che trasporta il suo zero m, può essere portata da una all'altra divisione contigua con una sorprendente facilità per fissare esattamente la lettura dell'arco osservato. — Ed appunto per tale non dubbia lettura, le osservazioni intraprese con questo strumento riusciranno nientemeno migliori di quelle fatte a Durham, a Liverpool, a Cambridge, ove i rispettivi astronomi si occupano moltissimo di osservazioni meridiane. — Esso è provveduto di due eccellenti cannocchiali collimatori fig. 1. N N' (fig. 2. N.) portati su due pilastri A'' A'', pure di marmo di Carrara, precisamente concentrici al filo croce dell'asse grande, corredati di livelli P. P., di rosette micrometriche divise in 60 parti qq, ed altre viti per movimenti orizzontali e verticali fig. 2. rrr; e questi collimatori servono all'astronomo soltanto per verificare l'orizzontalità dell'asse prima e dopo il rovesciamento dello stromento. È a notarsi, che questo rovesciamento di tanta importanza per la determinazione della collimazione e per altre ricerche, si eseguisce da una sola persona in 17 secondi; mentre in altri simili strumenti fa duopo di più persone e molto più di tempo: e per siffatta operazione puntando con prontezza qualche stella equatoriale si può comodamente prendere due o tre appulsi della medesima.

Ecco come l'operazione si eseguisce:

Col mezzo di un manubrio fig. 1 S, il quale è raccomandato ad una ruota a corona verticale t, ingranando essa, ad un'altra ruota pure a corona orizzontale u, ove è annessa una madrevite che impiana sul grande asse verticale W (fig. 2. W') (avente nella parte inferiore un paralellogramma X' (fig. 2 X) con due contrappesi Z Z (fig. 2 Z') per servire ad equilibrare l'istromento nell'atto del rovesciamento), e girando quel manubrio da destra a

facente alla bisogna, è con tutte quelle considerazioni che ne suggeriva lo scopo, cioè per la istruzione dei giovani studenti, astronomia ed ottica nell'Archiginnasio romano, i quali indefessamente e regolarmente intervenivano per sapere le difficili ragioni in su gli usi degli strumenti, coi quali si facevano famigliare la scienza dei cieli, e dei fenomeni della luce.

Questo Osservatorio adunque ha subito la stesa fase di quello del Collegio di Georgetwa in America diretto dai PP. della Compagnia di Gesù, che fu pure istituito per la sola istruzione de' Giovani americani ivi allevati: quindi ampliato, e fornito di altri eccellenti strumenti divenne un vero osservatorio modello, che gareggia oggi coi più celebrati. Esso dista dal grande Osservatorio nazionale di Washington di poco più di 2 miglia al Nord Ovest.

*) Proja prof. D. Salvatore. Elogio funebre del prof. D. Feliciano Scarpellini. Anno 1852.

sinistra, immantinente sollevasi l'intera macchina, che viene sostenuta da due inforcature a a, per le quali s'innalzano contemporaneamente quattro piccoli laterali contrappesi b b, raccomandati ai due tribometri e e, che servono per evitare il molto attrito che potrebbe produrre la gravitazione sopra i due cuscinetti i i fissati stabilmente sulle teste dei massi. In sul fatto si leva il manubrio ed ha luogo il rovesciamento, cioè il circolo dalla parte dei microscopi viene portato alla parte opposta: si rimette quindi il manubrio, e girando per contrario si abbassa l'istrumento, e il suo asse ritorna a posare sui cuscinetti senza alcuna alterazione. Eseguite le rettificazioni, si torna nuovamente a fare l'indicata manovra per riportare l'istrumento alla primitiva posizione.

Non possiamo trascurare di avvertire, che l'obbiettivo del Telescopio (del diametro di 0^m 094.) è veramente di singolare perfezione, della rinomata fabbrica di Merz, assicurati allorquando di consenso ed in compagnia del ch. sig. direttore per ben ripetute volte osservammo parecchie stelle anche di terza grandezza in varie ore del giorno, non che il pianeta Saturno ove distinguevasi pallidamente anche la divisione degli anelli. — Ed in questa circostanza ci richiamammo alla memoria il motto enigmatico del Galilei, quando per il primo vide Saturno tricorporeo scrivendo *Altissimum Planetam tergeminum observavi*. Non dobbiamo nemmeno omettere di accennare ch'è un vero godimento di osservarvi la luna, perchè nelle sue fasi tale e tanta è la distinzione delle montagne, dei crateri, delle valli, delle vaste ombrose estensioni sparse di lucide prominente che pare rincesca il non vederci qualche cosa in movimento. Fummo poi fortunati di osservare anche in pieno giorno sul bel pianeta Venere alcune macchie prossime al centro con un'ingrandimento di 180 volte, favoriti però da una limpidissima e tranquilla atmosfera *).

L'acromatismo dell'obbiettivo ha eziandio mostrato per le stelle quando sono assai vicine all'orizzonte, uno spettro distintissimo, e particolarmente in limpide serate, che l'immagine non è punto saltellante nè mal terminata. Il telescopio (della lunghezza focale di 4^m 3215) è corredato di tre oculari (dello ingrandimento di 60, 120 e 180 volte), di due elioscopi, l'uno semplice

*) Per brevità qui trascuriamo le altre osservazioni che trovansi citate nella nostra Memoria manoscritta, umiliata alla Santità di N. S. PAPA PIO IX. fin dal 19 genn. del 1855.

l'altro a prisma. Ha due stupendi apparati micro-metrici: l'uno di 7 fili verticali, e due fra loro vicini ad angolo retto con i primi, avente pure un ottavo filo, il quale col mezzo di una vite di trasporto scorre ai primi parallelo; l'altro porta il doppio micrometro filare, tanto in ascensione retta, quanto in declinazione.

Tralasciamo altri dettagli sù di essi perchè sono cognitissimi agli astronomi. Diremo però, che il bravo artefice vi ha aggiunto un meccanismo semplicissimo n per ricevere luce da due lanterne laterali P' P' onde i fili tanto verticali che orizzontali fossero illuminati vivamente a campo scuro; e di vero, quando si osserva in cotal modo vedi con sorpresa innumerabili stelle quasi in gruppi ammassate che ti pare sentire all'orecchio « *numera stellas si potes* ».

Per moderare l'illuminazione dei fili a campo chiaro si può effettuare col mezzo di uno specchietto locato internamente all'asse principale, e la sua vite M ne regola la posizione.

Su i piccoli movimenti a darsi allo strumento, allorchè l'astronomo osserva, diciamo che sono comodi, sicuri, ed ottengono col girare a destra od a sinistra l'impugnatura s' che comunica il suo moto alla alidata T fissa al collare t' addosso l'asse, già stretto a vite di pressione coll'altra impugnatura x' per impedire qualunque rivoluzione. — La impugnatura z' adoprasì quando lo strumento è rovesciato.

Omettiamo di parlare della struttura interna dei microscopi, quantunque da noi esaminati in tutte le sue minute parti allorquando il più volte lodato sig. direttore c' incaricava rinnovare i fili della intersezione fig. 4. K K; nè diremo dei livelli cui è fornito l'istrumento, nè delle loro dimensioni con i valori delle divisioni, e nè pure del livello maggiore fig. 5, che su di esso può determinarsi il vero valore delle sue divisioni mediante l'istrumento medesimo. Nulla poi finalmente possiamo dire sull'*orizzonte artificiale* tanto raccomandato dagli astronomi moderni.

Tali sono i principali artistici pregi di cui gode il circolo meridiano donato da SUA SANTITÀ' alla specola universitaria sul Campidoglio, collocato fin dal gennajo dell'anno 1853 dall'istesso artefice sig. Giorgio Ertel, tanto maestrevolmente coadjuvato dal nostro meccanico, mai abbastanza lodato, Giacomo Lusvergh. —

A compiere pertanto la brevissima narrazione a

noi non resta che accennare le altre particolarità, che accompagnarono la collocazione di sì prezioso strumento sempre per generosità del PONTIFICE, Ottimo, Massimo, protettore della scienza dei Cieli.

1. L'Osservatorio fu convenevolmente modificato profittando della gran terrazza già esistente fin dalla sua istituzione: munito per ciò di una più comoda scala per ascendervi, ed alla cima di essa oggidì leggesi la dedica del luogo destinato a contemplare le opere del creatore con queste due mirabilissime parole « CREATORI DEO »*).

2. La sala maggiore destinata al gran circolo ed al quadrante murale è stata ampliata, ed abbellita di una Cupola mobile.

3. Una camera è stata aggiunta per stabilirvi la libreria dell'osservatorio, non che gl'istrumenti portatili.

4. Da ultimo, altra camera per le osservazioni meteorologiche.

L'esimio architetto sig. conte Virginio Vespignani, ostentò in questi lavori perizia e intelligenza non ordinaria, massime nella camera degli istrumenti fissi la quale offre tutti quei perfezionamenti che la scienza attualmente richiede, in specie, perchè la circolazione dell'aria, (stante la sua grandezza e le sue ampie feriture) vi fosse pronta, e libera da evitare le rifrazioni irregolari prodotte dalle correnti dell'aria interna che si mescola colla esterna, e viceversa. Fu bello altresì il divisamento di far sorgere dal centro della istessa camera un pilone che sostiene la macchina parallattica, rinnovata dal seniore ed abilissimo meccanico sig. Angelo Lusvergh, con montante in ferro fuso, munita di tutti i suoi movimenti, con i due circoli superbamente divisi, avente i suoi lembi in argento. — Esso pilone è attorniato da una elegante scala a scheletro, e al tempo istesso solida che pienamente soddisfa al bisogno per ascendere

6) Questa dedica trovavasi fin dalla sua fondazione nella Camera degli istrumenti fissi.—Era più che a sufficienza la sola parola *Creatori*, che ad altri non può convenire che a Dio, nè ad altri dedicarsi un luogo sacro alla contemplazione dei cieli. Ma se il nostro Zio vi aggiunse la parola *Deo*, fu a proposito onde formare un antitesi alla iscrizione letta da *S. Paolo* in una delle Are dell'Areopago - *Ignoto Deo* - da cui quel Dottore delle Genti prese motivo di annunciare, che quel non conosciuto nume era il Creatore: *Deus qui fecit mundum, et omnia quae in eo sunt.* - Auree parole adunque, perchè chi salisce su le vette del Campidoglio confronti l'ignoranza dell'Areopago, coi lumi che sul Campidoglio cattolico diffusero le Scienze, e la Religione.

con la massima comodità alla nominata cupola mobile: tuttociò fa degna fede dello ingegno dell'egregio architetto, capace di vedere l'insieme ed i particolari delle cose da eseguirsi, e di rimuovere tutti gli ostacoli che nelle esecuzioni si frappongono. Dicemmo *rimuovere tutti gli ostacoli*, perchè costui volle coscenziosamente posare il Circolo Meridiano su quell'area medesima che il nostro buon Zio destinò per l'istrumento dei passaggi.

Nè è a tacere, che a memoria del generoso dono, ed a far consapevole a prima vista gli amatori delle scienze astronomiche qual sia l'uso del Circolo, fu posta sur un fregio all'Est di questa medesima camera la scritta seguente:

PIVS IX. P. M. AD ASTRORUM PER LINEAM QUAE A SEPTENTRIONIBUS AD MERIDIEM PERTINET TRANSEUNTIVM CURSUM COMPUTANDVM INSTRUMENTVM ERETIANVM D. S. P. D. AN. MDCCCLIII.

E qui allargando un poco il discorso ognuno apprenderà da tutto ciò, che l'Astronomia è considerata in Roma come uno dei rami più importanti dell'umano sapere; e senza dire dei vantaggi che ne risultano per essa, e per la distribuzione del tempo, per la geografia, per la navigazione, e per la cognizione dei rapporti del nostro sistema solare coll'universo, l'immensa grandezza di questo, la costanza delle leggi che lo governano, l'armonia che splende in mezzo a tanti elementi divisi, a tante azioni svariate, a tante proprietà particolari che si esercitano; tutte senza urtarsi e senza confondersi, fanno sì, che lo studio di questa scienza sollevi l'animo a più sublimi pensamenti per riconoscere la sapienza infinita di Colui che tutto fece in *numero, peso, e misura*.

Ma taluni forse domanderanno, come mai oggi-giorno si rinvengono tanti nuovi pianeti? al che risponderemo non essere, altro che un frutto di lunghe e pazienti ricerche tra le più minute stelle. E di fatto Hind, astronomo inglese, con quel suo lavoro interessantissimo delle nuove carte celesti di tutta l'eclittica per una zona estendentesi tre gradi sopra, e tre sotto questo circolo massimo, designandovi in esse le stelle fino alla 40^{ma} ed 11^{ma} grandezza, quanti nuovi pianeti non ha portato a nostra conoscenza? Confrontando egli queste carte col cielo fin' oltre a 60 volte era, ed è, ben difficile che stella alcuna possa sfuggirle in tanti confronti. Se poi in uno di questi si rinvenisse qualche novità, una delle due

sarà la conseguenza, o dessa è una nuova stella, od un nuovo pianeta: pochi minuti di tempo è sufficiente a decidere il dubbio, ch'è il tempo necessario a riconoscere il suo moto.—E qui ricorderò ancora le altre carte eclittiche dell'astronomo francese sig. Chacornac, che non solo sono per le stelle di 14^{ma} grandezza ma giungono fino alla 12^{ma} *). A giudicare di questo paziente lavoro di paragone, e della prontezza con che esso lo eseguisce, basti sapere, che in 23 notti verificò la posizione nientedimeno di 51670 stelle, e fu in questa brillante verifica che nella notte del 28 al 29 Ottobre 1854 rinvenne il pianeta Polimnia (33^{mo} degli Asteroidi). Per modo di storia accenneremo a' nostri leggitori come il sig. Chacornac riconobbe questo novello ospite celeste: erano le ore 2, e minuti 40 quando fu paragonato ad una stella di 9^a grandezza, la cui ascensione retta non differiva dalla sua che di un secondo; a 2 ore, e minuti 20 Chacornac notò che vi era un mezzo secondo di movimento; dieci minuti dopo le due stelle avevano la stessa ascensione retta; un secondo di movimento retrogrado era indubitabile, e perciò la stella paragonata veniva a schierarsi fra i pianeti telescopici. — Bello saria il rammemorare la esatta istoria di questi atomi planetari, che già sono in numero di 42 (1); ma troppo in lungo si anderebbe, e troppo si devierebbe dai limiti del breve nostro sunto. Diremo però, che la maggior gloria acquistata al ridente cielo del Galilei in questo stesso genere di scoperte è dovuta all'illustre italiano Annibale De Gasparis, poichè egli solo popolò la regione tra Marte e Giove di 7 novelli pianeti.

Ma ritornando al Munificentissimo Pontefice per tutte le accennate bonificazioni ch' Egli ordinò all'Osservatorio sul Campidoglio, dobbiamo fare menzione a modo di storia, che ad esse vi soprintese la Pontificia Commissione Universitaria, in allora esistente, rispondendo essa eminentemente al desiderio di Sua Santità, all'onore dell'Archiginnasio, nulla risparmiando per accrescere celebrità a questo santuario della scienza astronomica, e tutto ciò raccomandava ai posteri con una *Lapide*, sulla quale è scolpita la seguente iscrizione:

*) La scala di queste carte è di 50 mill. per ciascun grado pel cielo; esse contengono tutte le stelle non solo di 12^{ma} grandezza ma moltissime di 15^{ma}, e si estendono sopra e sotto l'eclittica fino a cinque gradi in declinazione ed in ascensione retta. La loro forma è quadrata, e tale ragionevole disposizione permette di riunirle alla intiera sfera. Il numero delle stelle ivi notate sono già di 125m. e più; e la loro posizione è ben determinata.

TURRIM . HANC . CAPITOLINAM .
 QUAM .
 LEO . XII . PONTIFEX . MAXIMUS .
 PROCURANTE . FELICIANO . SCARPELLINI .
 ANNO . MDCCCXXVII .
 IN . USUM . ALUMNORUM . ROMANI .
 ARCHYGYMNASII .
 ASTRORUM . LEGIBUS . COGNOSCENDIS .
 ADTRIBUIT .
 MUNIFICENTIA . PII . IX . P . M .
 ANNO . MDCCCLIII .
 INSTRUMENTO . ERTELIANO . AERE . PROPRIO . COMPARATO .
 CONCLAVI . ADJECTO .
 SEDI . HUIC . URANIAE .
 DECUS . AUCTUM . STABILITAS . PARTA . EST .

Tu vedi, o Lettore, in questa scritta dignitosa la vera, e genuina storia dell'Osservatorio sul Campidoglio dalla sua origine sino a questi giorni,

Abbiamo pure sopra accennato essere stata aggiunta all'Osservatorio una Camera per le Osservazioni meteorologiche. Ora, rendendo ad ognuno la lode che gli è dovuta notiziamo, che nobilitato, ed ampliato per cotal guisa l'osservatorio universitario la *Eccma Magistratura Romana* per favorire i progressi della meteorologia, e della fisica del globo volle pur concorrere con unanime sentimento ad una gloria duratura, ordinando che a spese del Comune si murasse quella camera, e si fornissero gli arnesi tutti di ottone come di presente la scienza di cui è parola richiede; *scienza pur protetta* in Roma per il bene dell'agricoltura, della navigazione, ed anche della medicina applicata alla Igiene. A questo segnalato favore in due spazi circolari della volta della camera all'Est ed all'Ovest si hanno le seguenti iscrizioni per ricordarne la memoria:

METEREOLIGICIS EXPERIMENTIS
 S. P. Q. R. MDCCCLIII

Finalmente vogliamo ancora rendere avvertiti i nostri onorevoli leggitori, che il felice avvenimento di una improvvisa visita all'Osservatorio del Sommo Pontefice, fu tramandata ai posteri col mezzo di un'altra lapide portante la scritta qui appresso, che servirà come di corona alla presente narrazione:

DIE . SACRA . FRANCISCO . PATRI .
 IV . NON . OCT . AN . REP . SAL . MDCCCLIV .
 IN . CAPITOLIO . HORA . A . MERIDIE . II .
 PIUS . IX . PONTIFEX . MAXIMUS .
 IMPROVISUS . ADFUIT .
 ORBEM . MERIDIANUM . ASTRIS . METIENDIS .
 CONTEMPLANDIS .
 PERVISIT . PROBAVIT .

CATERINA SCARPELLINI

Ecco in ordine cronologico i 42 asteroidi scoperti in questo secolo fino ad oggi (1).

Num. d'ordine	N O M E de' Pianeti	D A T A della Scoperta	N O M E degli Astronomi	L U O G O della Scoperta
1	Cerere	1 Gennaio 1801.	Piazzi	Palermo
2	Pallade	28 Marzo 1802.	Olbers	Brema
3	Giunone	1 Settembre 1804.	Harding	Lilienthal
4	Vesta	29 Marzo 1807.	Olbers	Brema
5	Astrea	8 Dicembre 1845.	Henke	Driessen
6	Ebe	1 Luglio 1847.	Henke	Driessen
7	Jride	13 Agosto 1847.	Hind	Londra
8	Flora	18 Ottobre 1847.	Hind	Londra
9	Meti	26 Aprile 1848.	Graham	Markree
10	Igea	12 Aprile 1849.	De Gasparis	Napoli
11	Partenope	11 Maggio 1850.	De Gasparis	Napoli
12	Vittoria	13 Settembre 1850.	Hind	Londra
13	Egeria	2 Novembre 1850.	De Gasparis	Napoli
14	Irene	19 Maggio 1851.	Hind	Londra
15	Eunomia	29 Luglio 1851.	De Gasparis	Napoli
16	Psiche	17 Marzo 1852.	De Gasparis	Napoli
17	Teti	17 Aprile 1852.	Luther	Bilk
18	Melpomene	24 Giugno 1852.	Hind	Londra
19	Fortuna	22 Agosto 1852.	Hind	Londra
20	Massalia	19 Settembre 1852.	De Gasparis	Napoli
21	Lutezia	15 Novembre 1852.	Goldschmidt	Parigi
22	Calliope	16 Novembre 1852.	Hind	Londra
23	Talia	15 Dicembre 1852.	Hind	Londra
24	Temi	5 Aprile 1853.	De Gasparis	Napoli
25	Focea	6 Aprile 1853.	Chacornac	Marsiglia
26	Proserpina	5 Maggio 1853.	Luther	Bilk
27	Euterpe	8 Novembre 1853.	Hind	Londra
28	Amfitride	1 Marzo 1854.	Marth	Londra
29	Bellona	1 Marzo 1854.	Luther	Bilk
30	Urania	22 Luglio 1854.	Hind	Londra
31	Eufrosina	2 Settembre 1854.	Ferguson	Washington
32	Pomona	26 Ottobre 1854.	Goldschmidt	Parigi
33	Polimnia	28 Ottobre 1854.	Chacornac	Parigi
34	Leucotea	16 Aprile 1855.	Chacornac	Parigi
35	Circe	19 Aprile 1855.	Luther	Bilk
36	Atalante	5 Ottobre 1855.	Luther	Bilk
37	Fede	5 Ottobre 1855.	Goldschmidt	Parigi
38	Leda	12 Gennaio 1856.	Chacornac	Parigi
39	Letizia	8 Febbraio 1856.	Chacornac	Parigi
40	Armonia	31 Marzo 1856.	Goldschmidt	Parigi
41	Dafne	22 Maggio 1856.	Goldschmidt	Parigi
42	Iside	23 Maggio 1856.	Pogson	Oxford

(1) Oggidi però sono giunti al N.° di 44. — Il 43.^{mo} lo scoprì il sig. Pogson ad Oxford il 15 aprile 1857 ed ha ricevuto il nome di *Arianna*. — Il 44.^{mo} lo scoprì il sig. Goldschmidt a Parigi il 27 maggio 1857. (C.S)

55484

Esco in ordine cronologico i 42 asteroidi scoperti in questo secolo fino ad oggi (1)

NUMERO	NOME	DATA	NOME	LUOGO
1	Ceres	1 Gennaio 1801	Piazzi	Palermo
2	Pallas	28 Marzo 1802	Olbers	Bremen
3	Juno	1 Settembre 1804	Herschel	Londra
4	Vesta	29 Marzo 1807	Piazzi	Palermo
5	Asteria	2 Dicembre 1807	Herschel	Brighton
6	Ebe	1 Agosto 1807	Herschel	Brighton
7	Jula	13 Agosto 1807	Herschel	Brighton
8	Fortia	18 Agosto 1807	Herschel	Brighton
9	Melia	20 Agosto 1807	Herschel	Brighton
10	Igea	29 Agosto 1807	Herschel	Brighton
11	Parnope	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
12	Vittoria	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
13	Hygiea	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
14	Irene	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
15	Economia	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
16	Pachia	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
17	Tetis	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
18	Melpomena	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
19	Fortuna	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
20	Massalia	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
21	Lucina	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
22	Calliope	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
23	Talia	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
24	Themis	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
25	Focaea	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
26	Proserpina	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
27	Europa	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
28	Amalthea	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
29	Helena	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
30	Lutetia	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
31	Eucosmia	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
32	Pomona	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
33	Polymnia	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
34	Lencore	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
35	Circe	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
36	Alauda	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
37	Felsa	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
38	Leda	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
39	Lelina	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
40	Armonia	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
41	Danae	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton
42	Jahne	13 Settembre 1807	Herschel	Brighton

ESTRATTO DALLA CORRISPONDENZA SCIENTIFICA DI ROMA
Anno V, Num. 6-7.

(1) Questi però sono giusti al N. di M. - Il 43.º lo scoprì il sig. Pogson ad Oxford il 15 aprile 1857 ed è estratto il nome di Iphigenia - Il 44.º lo scoprì il sig. Goldschmidt a Parigi il 27 maggio 1857. (C.S.)

Accademia dei Georgofili